

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Alteraciones del PH salival en pacientes fumadores y no fumadores con enfermedad periodontal atendidos en la facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil

Alterations of salivary PH in smokers and non-smokers with periodontal disease treated at the dental school of the University of Guayaquil

Génesis Bravo Meza¹. Jossue Narváez Guerrero². Verónica Maroto Hidalgo³. César Palacios Jurado⁴. Gina Vásquez Armas⁵

¹ Odontóloga. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0006-4360-5378>

⁵ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0520-6492>

² Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0002-2380-9753>

Correspondencia:

jossue.narvaezg@ug.edu.ec

³ Especialista en Endodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-1021-8236>

Recibido: 20/05/2026

Aceptado: 18/06/2026

Publicado: 22/06/2026

⁴ Especialista en Prótesis Dentaria. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0007-2978-8419>

RESUMEN

Este trabajo explora la alteración del pH salival en pacientes con hábitos de tabaquismos y los que no lo tienen. Se evalúan las alteraciones del pH en relación a la enfermedad periodontal. El trabajo de investigación se realiza con una metodología: Cuantitativa, transversal y descriptivo; y diseño no experimental (observacional) y el método es de revisión bibliográfica. Las principales conclusiones de este trabajo muestran que existe una alteración gradual del pH salival de los pacientes fumadores y no fumadores que presentan algún tipo de enfermedad periodontal, por lo que se destaca que el abordaje de la enfermedad periodontal se basa en la prevención primaria. Este trabajo revela que el tabaquismo no es causante directo de la enfermedad periodontal, sino más bien un factor de riesgo que contribuye al empeoramiento y a la aceleración de la severidad de esta enfermedad a través de los componentes presentes en el tabaco o cigarrillo.

Palabras clave: PH. Enfermedad periodontal. Tabaquismo. Salud oral.

ABSTRACT

This work explores the alteration of salivary pH in patients with and without smoking habits. Alterations in pH are evaluated in relation to periodontal disease. The research work is carried out with a quantitative, transversal and descriptive methodology; and non-experimental design (observational) and the method is a bibliographic review. The main conclusions of this work show that there is a gradual alteration of the salivary pH of smokers and non-smokers patients who present some type of periodontal disease, so it is emphasized that the approach to periodontal disease is based on primary prevention. This work reveals that smoking is not a direct cause of periodontal disease, but rather a risk factor that contributes to the worsening and acceleration of the severity of this disease through the components present in tobacco or cigarettes.

Key words: PH. Periodontal disease. Smoking. Oral health.

INTRODUCCIÓN

La epidemia de tabaquismo es una gran inminencia para la salud pública a nivel mundial. Más de 8 millones de muertes al año en todo el mundo. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1,3 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno⁽¹⁾. Según la OPS⁽²⁾ la esperanza de vida de los fumadores es al menos 10 años menos que la de los no fumadores.

La causa de muertes relacionadas al tabaquismo en la región pertenece al 15% por enfermedades cardiovasculares, 24% por cáncer y 45% por enfermedades respiratorias crónicas. El tabaco es una sustancia tóxica de consumo legal que termina con la vida de alrededor de la mitad de sus consumidores.

Desde una perspectiva clínica, las enfermedades periodontales se evidencian a través de síntomas como sangrado de las encías, inflamación, dolor en los tejidos y halitosis. A veces, se experimenta una manifestación más grave con movilidad dental significativa, por la separación entre las encías y las piezas dentales, provocando la pérdida de soporte óseo alrededor de los dientes. En este contexto, el hábito de fumar provoca perturbaciones en el equilibrio de los tejidos que están en contacto directo con los dientes, afectando negativamente su salud y estabilidad⁽³⁾.

Estudios extensos han demostrado que el tabaquismo es un factor agravante, para el desarrollo y progresión de la enfermedad periodontal⁽⁴⁾. El humo del tabaco contiene una variedad de sustancias químicas que pueden alterar la composición y función de la saliva, incluyendo su pH. Sin embargo, existe una laguna en la literatura científica sobre cómo exactamente el tabaquismo afecta el pH salival en pacientes con enfermedad periodontal en comparación con los no fumadores.

Las enfermedades periodontales constituyen un conjunto heterogéneo de alteraciones en tejidos de protección y soporte de los dientes que son en su gran

mayoría de origen infeccioso y de carácter inflamatorio ligados a cambios que sufre el pH salival⁽⁵⁾. Alrededor del 70% de personas adultas han presentado esta patología, al ser tan común.

Los resultados de investigaciones y estudios clínicos revelan que las lesiones provocadas por las periodontopatías en las estructuras de soporte de los dientes en los adultos jóvenes son irreparables⁽⁵⁾. Estas estructuras de soporte se refieren al ligamento periodontal y hueso maxilar, que al presentar una enfermedad periodontal son las primeras en destruirse de manera progresiva.

El consumo de tabaco incrementa el riesgo de sufrir enfermedades periodontales en un rango de 5 a 20 veces, dependiendo de cómo se defina la enfermedad. Esta mayor probabilidad de padecer problemas periodontales se relaciona con el tiempo de exposición al tabaco⁽⁶⁾. Esta influencia puede estar relacionada tanto con cambios en la composición bacteriana de la boca como con procesos inflamatorios y vasculares.

La nicotina tiene un efecto vasoconstrictor. La síntesis de proteínas celulares y la capacidad de adherencia del fibroblasto se ven afectadas negativamente, lo que afecta negativamente y directamente la cicatrización de heridas⁽⁷⁾. Además, en diversos estudios se sugiere que incluso las personas expuestas al humo del tabaco (fumadores pasivos) podrían enfrentar un impacto más significativo en su salud periodontal, aunque esta conclusión puede resultar más difícil de confirmar de manera definitiva.

Ante la duda sobre las posibles alteraciones en el pH salival de los pacientes fumadores y no fumadores con enfermedad periodontal, surge la necesidad de realizar un estudio que evalúe el grado de esta alteración según el hábito y la enfermedad periodontal⁽⁸⁾. El estudio se enfocará en determinar el tipo de enfermedad periodontal ya sea gingivitis o periodontitis, el grado y estadio de la misma, la relación que tiene con el hábito de

tabaquismo o no, y la medición del pH salival del paciente mediante tiras reactivas. Los resultados de este estudio permiten comprender las consecuencias del tabaquismo que agravan la condición periodontal del paciente y la alteración del microbiota oral. Así mismo este estudio proporciona información valiosa para investigaciones futuras.

Los estudios realizados por Brandzaeng y Jamison en 1984, Para determinar la relación entre el tabaquismo y la enfermedad periodontal, se descubrió que los fumadores tenían más grados de periodontitis que los no fumadores, aunque también tenían una higiene bucal más deficiente⁽⁹⁾.

En un estudio realizado por Osorio et al⁽¹⁰⁾, llamado "Alteración del pH salival en pacientes fumadores con enfermedad periodontal", con 20 individuos, 10 fumadores y 10 no fumadores se recolectó la saliva de cada sujeto para obtención de pH. Se uso un software SPSS, para una comparación de manera estadística sobre la medida de pH. Se encontró que estas no eran significativas, sin embargo, se encontraron diferencias relacionadas al estado periodontal de cada paciente. No obstante, el pH salival no es el factor esencial en la patogénesis de la enfermedad periodontal en los pacientes fumadores.

En un estudio realizado en la Universidad Católica de Guayaquil, por Samaniego⁽¹¹⁾ con una muestra fue de 100 pacientes de la clínica UCSG A-2017, de los cuales fueron 57 hombres y 43 mujeres. Se determinó que, del total de la muestra, el 17% de los pacientes presentaban el hábito, por lo que presentaron alcalinidad, mientras los que no, predominaron un índice de pH entre alcalino y neutro. En común se obtuvo que ambos padecían enfermedad periodontal, en la que sobresalió la periodontitis crónica.

En el estudio "Prevalencia del pH salival en pacientes fumadores y no fumadores con enfermedad periodontal de la clínica de la UCSG" realizado por Velasco⁽¹²⁾, se revisó la historia clínica de 80 pacientes con edades entre

18 y 70 años, se obtuvieron de las historias clínicas de cada uno de ellos los datos de porcentaje de placa bacteriana, perdida de inserción clínica por medio de serie radiográfica periapical y periodontograma, además se procedió a medir el PH salival con tira reactiva. Se obtuvo como resultado que en pacientes fumadores fue -7, es decir alcalino, teniendo como característica inflamación y sangrado.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se caracteriza por ser tanto cuantitativo como cualitativo. La metodología cuantitativa facilita el análisis de los datos en términos numéricos, especialmente en el ámbito de la estadística. Por otro lado, la metodología cualitativa se centra en aspectos como la validez interna y el uso de encuestas para obtener información directamente de los individuos. En el contexto de un examen clínico, esta combinación de enfoques permite clasificar los datos obtenidos de manera que se puedan obtener valores medibles, los cuales serán útiles en futuros estudios odontológicos.

El enfoque que llevará a cabo en el estudio es:

Descriptivo: El estudio describirá la presencia de enfermedad periodontal en pacientes fumadores y no fumadores. Transversal: La investigación se llevará a cabo en un período de tiempo específico y en los pacientes atendidos en el 2do parcial (CI 2024-2025) en las clínicas de odontología de la facultad. Observacional: Este tipo de estudio se caracteriza por ser estadístico. No se realizarán intervenciones por parte del investigador, sino que se limitará a medir las variables previamente definidas en el estudio.

Población y muestra

La muestra de este estudio consiste en pacientes con edades comprendidas entre 18 años o más atendidos en las clínicas de odontología de nuestra facultad, específicamente del área de Periodoncia. Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se llegó a una población de estudio conformada por 20 personas que

fueron clasificadas como fumadoras y no fumadoras, con y sin enfermedad periodontal.

Criterios de inclusión

- Pacientes atendidos en el área de Periodoncia de la facultad.
- Pacientes con EP diagnosticada.
- Pacientes con habito de tabaquismo.
- Pacientes atendidos durante el ciclo estudiantil.
- Pacientes mayores de edad.

Criterios de exclusión

- Pacientes que no fueron atendidos en las clínicas integrales de la facultad.
- Pacientes no diagnosticados con EP
- Pacientes que refieran enfermedades sistémicas.

- Pacientes menores de edad o mayores de 70 años.

Métodos, técnicas e instrumentos

El método de trabajo es de análisis e investigativo, con comparación de resultados y procesamiento de datos de los mismos. Se realizó una indagación al grupo de estudio donde se evaluó género, edad, habito de tabaquismo, tipo de enfermedad periodontal en pacientes fumadores y no fumadores, y valor de pH salival. A los pacientes del estudio se les realizó un estudio clínico previo, que constó de periodontograma para determinar el tipo de enfermedad periodontal. Previa a la toma de muestra se le preguntó al paciente si no ha ingerido nada por vía oral una hora antes del procedimiento.

Antes de la tomar la prueba pH, se le pide al paciente que haga bocanadas de saliva por un minuto. Luego se ubica una tira de pH en la boca para tener contacto salival.

RESULTADOS

Los datos recolectados estuvieron conformados por 20 individuos, de los cuales 11 fueron mujeres y 9 hombres.

Gráfico 1. Género de los pacientes encuestados

Se determinó que el género que predominó en el estudio fue el femenino con un total de 55% de pacientes a diferencia del masculino con un total del 45% de pacientes.

Gráfico 2. Rango de edades

Se agruparon los datos de las edades por rangos de: 18-30, 31-50, y 51-70, obteniendo de esta manera que la mayoría de los pacientes encuestados están en un rango de 18-30 años. Porcentualmente se obtuvo que la mayoría de los pacientes encuestados corresponden al 66.67% y 36.36%, combinando a pacientes masculinos y femeninos del mismo rango de edad.

Gráfico 3. Fumadores y no fumadores

Se clasificó a los encuestados que tenían habito de tabaquismo, y los que no según su género. De los 20 pacientes encuestados se determinó que del género masculino hay 7 fumadores y 2 no fumadores, mientras que, del género femenino, hay 3 fumadoras, y 8 no fumadoras. De manera porcentual se determinó que el 27,27% del género femenino es fumador y el 77,78% del masculino también. El 72,79% del género femenino y el 22,22% del género masculino son no fumadores.

Gráfico 4. Clasificación de pacientes fumadores

Se determinó el tipo de fumador, de los pacientes fumadores femeninos encuestados se obtuvo que, 1 se considera fumadora estándar, 2 fumadoras ocasionales, fumadoras crónicas 0, y exfumadores 0. De los pacientes masculinos se obtuvo que 2 eran fumadores estándar, 3 fumadores ocasionales, 1 fumador crónico, y 1 exfumador.

Gráfico 5. Frecuencia de consumo (diario/mensual)

Dentro de la encuesta a pacientes fumadores de manera general tenemos que 30% se considera fumador estándar, 50% fumador ocasional, 10% fumador crónico y 10% exfumador. Además, se obtuvo que los pacientes considerados ocasionales tienen un consumo de mensual de menos de 10 cigarrillos, los considerados estándar llevan un consumo de menos de 19 cigarrillos diarios y los considerados crónicos consumen más de 19 cigarrillos diarios.

Gráfico 6. Nivel de pH en encuestados

Se determinó el valor de pH arrojado por las tirillas. El cuanto al nivel de pH que se obtuvo con colocación de la tira reactiva de pH, de los pacientes fumadores, ninguno tenía pH ácido, 1 tenían pH neutro, y 9 tenían pH alcalino. A diferencia de los no fumadores, estos nos dieron como resultado de encuestas, 3 pacientes con pH ácido, 5 con pH neutro, y 2 con pH alcalino. Se obtuvo que el pH, referente al pH alcalino fue del 90% en pacientes fumadores, y de 20% en no fumadores. El valor mayor referente a pH neutro se dio en pacientes no fumadores con un 50%, mientras que en los fumadores fue de 10%. Y el valor de pH ácido se dio en un 30% en no fumadores y 0% en fumadores.

Gráfico 7. Tipo de enfermedad periodontal

Según los datos obtenidos, las enfermedades periodontales que más se manifiesta en este estudio por parte de los pacientes tanto fumadores como no fumadores, están a la par, sean fumadores o no, la mitad pertenece a pacientes con gingivitis y la otra parte a pacientes con periodontitis.

Gráfico 8. Gingivitis

Mediante el estudio realizado se determina que la enfermedad periodontal de más frecuente dentro de lo que se denomina gingivitis fue la inducida por biofilm generalizada, moderada. Como resultado porcentual se obtuvo que el 50% de pacientes que padecen gingivitis, pertenece a la inducida por biofilm generalizada, moderada. Por otra parte un 30% corresponde a la generalizada, leve. Y por último, un 10% localizada, moderada y otro 10% restante localizada, leve.

Gráfico 9. Periodontitis

Como resultado obtenido en la clasificación de periodontitis, se obtuvo que la mayoría padece de Periodontitis estadio II, grado B generalizada. De manera porcentual obtuvimos que la Periodontitis estadio II, grado B localizada la padece la mayor parte de encuestados con un 40%. Por otra parte, la Periodontitis estadio III, grado C, generalizada corresponde al 20%. Por último, la periodontitis estadio I grado A y B de manera general, y la periodontitis estadio II llevan un porcentaje de 10% cada una. Y el estadio II grado B generalizada y III grado B generalizada también corresponden a un 10% cada una.

Gráfico 10. Tipo de enfermedad en pacientes fumadores

Se obtuvo que gran parte de pacientes encuestados presentan un diagnóstico de Gingivitis inducida por biofilm generalizada-leve, y Periodontitis estadio II grado B, localizada. Porcentualmente se obtuvo que un 20% de los encuestados presenta periodontitis estadio II grado B, localizada, y otro 20% a gingivitis inducida por biofilm generalizada, leve. Las enfermedades restantes presentan un 10% cada una.

Gráfico 11. Tipo de enfermedad en pacientes no fumadores.

Del gráfico se obtiene que una mayoría de los pacientes no fumadores, presentan gingivitis inducida por biofilm, generalizada, leve. Porcentualmente se obtiene que un 30% presentó gingivitis inducida por biofilm generalizada, moderada, periodontitis estadio II grado, localizada y periodontitis estadio III grado C, generalizada, tienen porcentajes similares correspondientes al 20%. Por otra parte, la gingivitis inducida por biofilm generalizada, leve corresponde al 20% y el 10% restante a periodontitis estadio III grado B, generalizada.

DISCUSIÓN

El fin de esta investigación es analizar las alteraciones del pH salival en pacientes con enfermedad periodontal tanto fumadoras, como no fumadoras. Para este estudio se evaluó a 40 pacientes, atendidos en las instalaciones clínicas de la Faculta Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. A cada paciente se le tomó una muestra de pH salival, obteniendo variaciones en según el hábito de tabaquismo. Además de influir la edad, y el tipo de enfermedad periodontal diagnosticada.

En los pacientes con enfermedad periodontal con hábito de tabaquismo, se pudo observar que tenían un aumento en su pH salival, dando como resultado un medio alcalino, debido al consumo de nicotina del cigarrillo, la cual afecta los tejidos periodontales de manera agresiva alterando el microbiota oral, coincidiendo con estudio realizado por Samaniego⁽¹¹⁾ en la UCSG, en el cual el 17% de pacientes fumadores, presentaron un pH alcalino. El pH alcalino está en estrecha correspondencia con el consumo frecuente de tabaco y la EP, ya que la absorción de la nicotina es favorecida en este medio a diferencia de los pacientes no fumadores, permitiendo así alteración del mismo. En la presente investigación no solo se observó que el pH salival de los pacientes fumadores en gran

porcentaje salió alcalino, sino también un pequeño porcentaje de los no fumadores dio como resultado pH ácido, por algún factor que altere el pH salival como la edad, estrés, tipo de dieta, higiene oral., excluyendo algún tipo de enfermedad sistémica.

La frecuencia de consumo en relación al tipo de fumador obtenida se realizó en base a La evaluación del riesgo periodontal de Lang y Tonetti⁽¹³⁾, donde se tienen en cuenta los siguientes parámetros: fumador ocasional: -10 cigarrillos por día, fumador estándar: 10 - 19 cigarrillos por día, y fumador crónico: + 20 cigarrillos diarios. En la investigación se cumplen con estos parámetros para su respectiva clasificación, observando que el 50% de los pacientes fumadores son considerados como "ocasionales".

Dentro de la investigación, mediante los periodontogramas de los pacientes se determinó el diagnóstico los tipos de enfermedad periodontal que presentaba cada uno, teniendo así que en los pacientes no fumadores predominó la gingivitis inducida por biofilm generalizada-moderada, y por otra parte en los pacientes fumadores predominó gingivitis inducida por

biofilm generalizada-leve, seguido de periodontitis estadio II grado B, localizada.

El pH salival puede tener variaciones, más que todo cuando se trata de fumadoras, el cual puede llegar hasta 8, lo que favorece al desarrollo de enfermedad periodontal, acompañado de todos los signos característicos de la misma. Por lo tanto, inmediato al analizar los resultados del estudio, se puede decir que el pH salival determinado como alcalino tiene una relación continua con la presencia de EP y con el consumo frecuente del mismo, siendo ambos factores un principio para que se dé una alteración en el pH salival de la cavidad oral.

CONCLUSIONES

El hábito del tabaquismo es un problema de salud mundial, porque influye de manera negativa en el cuerpo humano. A nivel odontológico, favorece a enfermedades y condiciones las cuales podrían ser, manchas en los dientes, placa dental, halitosis, enfermedad periodontal, hongos, cáncer oral entre otras.

El pH salival en condiciones neutras, es el adecuado para un correcto estado del microbiota oral, sabemos que en la cavidad oral existe un predominio bacteriano, que en un estado de equilibrio evitan que patógenos se alberguen en los tejidos. De lo contrario, cuando existen factores que perturban este medio como lo es el tabaco y sus componentes, podemos encontrar alteraciones a nivel bucal, la misma que se ve reflejada a nivel de pH salival, siendo alcalino.

La mayoría de paciente fumadores reúnen características propias que tienen que ver con la enfermedad periodontal, estas son mayor acumulo de placa bacteriana lo que conlleva una gingivitis o periodontitis, así mismo, presencia de bolsas periodontales, aumento de pérdida ósea, pérdida de inserción clínica, pigmentación dentaria, entre otras condiciones que pueden ir empeorando según la frecuencia y exceso de consumo de la sustancia.

Los pacientes no fumadores, con enfermedad periodontal, aunque se encuentran dentro del rango normal es necesario llevar un control enfocados a tratamientos periodontales, teniendo en cuenta la correcta higiene bucal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tabaco [Internet]. [citado 2 de marzo de 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>
2. Control del tabaco - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2026. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/control-tabaco>
3. Zerón A. Nueva clasificación de las enfermedades periodontales. Rev ADM. 2001;LVIII(1):16-20.
4. Mayo Clinic [Internet]. 2023. Periodontitis - Síntomas y causas. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/periodontitis/symptoms-causes/syc-20354473>
5. Yáñez Zambrano AI, Alvarado Solórzano AM. Consideraciones sobre la enfermedad periodontal y su control. Dominio Las Cienc. 2016;2(Extra 0):3-12.
6. Soriano Sánchez JG, Sastre i Riba S. Predictores asociados al consumo de tabaco en adolescentes: una revisión sistemática. Retos Nuevas Tend En Educ Física Deporte Recreación. 2022;(46):1065-72.
7. Ponciano-Rodríguez G, Chávez Castillo CA. Efectos en la salud de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN). Rev Fac Med. 2020;63(6):7-19. doi:10.22201/fm.24484865e.2020.63.6.02
8. Sánchez Artigas R, Sánchez Sánchez R, Sigcho Romero C, Expósito Lara A. Factores de riesgo de enfermedad periodontal. Correo Científico Méd. 2021;25(1). Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=104000>
9. Lindhe J, Lang NP. Periodontología Clínica e Implantología Odontológica. Vol. 2. Colombia: Editorial

Médica Panamericana; 2017. 1476 p. Disponible en:
<https://www.medicapanamericana.com/es->

EC/libros/periodontologia-clinica-e-implantologia-
odontologica-2-tomos-2-tomos-6a-edicion

10. Osorio González AY, Bascones Martínez A, Villarroel-Dorrego M. Alteración del pH salival en pacientes fumadores con enfermedad periodontal. Av En Periodoncia E Implantol Oral. 2009;21(2):75-9.

11. Samaniego Maldonado MM. Análisis del PH salival en relación a enfermedad periodontal y tabaco en clínica UCSG A 2017. [Tesis de Grado] [Internet]. [Ecuador]: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 2017. Disponible en:
<http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9099>

12. Velasco Andrade OP. Prevalencia del pH salival en pacientes fumadores y no fumadores con enfermedad periodontal de la Clínica de la UCSG. [Tesis de Grado]. [Ecuador]: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 2018. Disponible en:
<http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10078>

13. Lang NP, Tonetti MS. Periodontal risk assessment (PRA) for patients in supportive periodontal therapy (SPT). Oral Health Prev Dent. 2003;1(1):7-16. PubMed PMID: 15643744.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo